

GRÃO EM
PEDAGOGIA

EDUCACÃO
AMBIENTAL

E

CULTURA DA
SUSTENTABILIDADE

Cando xurdiu a Educación Ambiental (EA) hai tres cuartos de século, o propósito era catalizar a transformación de toda a educación. Esa intención implicaba recoñecer que vivimos nun mundo finito, que temos a mesma xerarquía que calquera outro ser vivo, que precisamos asumir a nosa ecodependencia e que é imperativo repartir de forma xusta recursos e cargas ambientais. Daquela asumimos o slogan "EA ou barbarie", no convencemento de que a EA era unha ferramenta necesaria para unha transformación social deses magnitude.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL E/OU
BARBARIE?

Hoxe, o mundo determinado pola pegada humana é máis insostible. A nosa especie non ten deixado de vulnerar os equilibrios da biosfera, dende a alteración do clima ata o espolio da biodiversidade, sen ter conseguido satisfacer de forma xusta e equitativa as necesidades humanas máis básicas. A puxanza de novas e vellas formas de belicismo, imperialismo e colonialismo, son realidade que a EA ten que afrontar.

Acaso é máis realista pensar en "EA e barbarie", porque semella que estamos instalados nela. Queda a aspiración a reducir o sufrimento humano, a defender a dignidade da vida. Algo así como o alento de Rousseau no mundo de Hobbes. Dicía Vaclav Havel que "esperanza" non é o mesmo que "optimismo"; non é a convicción de que algo sairá ben, senón, "a certeza de que algo ten sentido, con independencia de como resulte". Este azo moral segue dando sentido á Educación Ambiental.

CUIDA

P

O

L

A

N

E

T

TEU

A

COIDEMOS

o noso

PLANETA

ISTO
NON

X

COIDAR
O PLANETA
É COIDAR
O NOSO
FUTURO

♥

• contaminación
• destrucción
• futuro peor

X

o futuro
comeza
agora

♥

• reducir
• reutilizar
• reciclar
• respectar

✓

¿QUÉ BICHO RARO ERES?

RESPONDE A LAS PREGUNTAS Y APUNTA LA LETRA QUE MÁS REPITAS

1. COMO REACCIONAS ANTE UN PROBLEMA INESPERADO?

- A) ME ESCONDO Y OBSERVO
- B) ME ADAPTO RÁPIDO Y SIGO ADELANTE
- C) ME QUEDO QUIETO/A ESPERANDO QUE PASE
- D) ME PONGO A INVESTIGAR QUÉ ESTÁ PASANDO
- E) ENTRO EN MODO CAOS TOTAL

2. ¿TU ENTORNO IDEAL ES ?

- A) OSCURO, TRANQUILO Y HÚMEDO
- B) CAMBIANTE, DONDE PUEDA MOVERME LIBREMENTE
- C) PEQUEÑO Y SEGURO
- D) LLENO DE ESTÍMULOS Y COSAS CURIOSAS
- E) UN SITIO RARO DONDE NADIE MÁS QUIERA ESTAR

3. EN UN GRUPO DE GENTE, TÚ ERES

- A) EL/LA QUE PASA DESAPERCIBID@
- B) EL/LA QUE FLUYE CON TODO EL MUNDO
- C) EL/LA QUE SE QUEDA EN SU ZONA DE CONFORT
- D) EL/LA QUE HACE PREGUNTAS RARAS
- E) EL/LA IMPREDECIBLE

4. ¿QUÉ HABILIDAD TE GUSTARÍA TENER?

- A) CAMUFLAJE TOTAL
- B) TRANSFORMARME CUANDO QUIERA
- C) CREAR UNA CORAZA PROTECTORA
- D) SABERLO TODO
- E) SOBREVIVIR A CUALQUIER SITUACIÓN ABSURDA

5. ELIGE UNA FRASE:

- A) "MEJOR NO LLAMAR LA ATENCIÓN"
- B) "TODO CAMBIA, Y YO TAMBIÉN"
- C) "AQUÍ ESTOY BIEN, NO ME MUEVO"
- D) "¿Y SI PROBAMOS ALGO DIFERENTE?"
- E) "CUANTO MÁS RARO, MEJOR"

a
L a G A r t a
6
C U C A R C h a
C
S a L T A m o n t i n s
d
C A R a C o l
e
A r a Ñ a

NÃO SE COME DINHEIRO

Esta copia vai ser tão mediana quanto eles. Se uma parte de nos acha que pode colonizar outro planeta, significa que ainda não aprenderam nada com a experiência aqui na terra. Eu me pergunto quantas terras essa gente precisa consumir até entender que está NO CAMINHO ERRADO

Essa instituição também só comunica com esferas mais domésticas. Sonhar é uma prática que pode ser entendida

SONHOS PARA ADIAR O

como regime cultural

um que, de manhã cedo, as pessoas contam o sonho

FIM DO MUNDO

que tiveram. Não como uma atividade public

mas de caráter íntimo. Você não conta seu sonho em uma praça, mas para as pessoas com quem tem uma relação. O que sugere que o sonho é um lugar DE VEICULAÇÃO DE AFETOS.

A MAQUINA DE FAZER COISAS

Nos nos últimos quarenta anos, a luta para conter os desmatamentos já viveu até programa do Banco Mundial, da ONU, e tudo se mostra ineficaz. Não conseguimos frear o desmatamento no planeta. As únicas florestas plantadas com competência e capacidade de volume são as de vida curta, que em seis, oito anos são cortadas para viver CELULOSE.

non todo é
o que parece

Imaxinar

Crear

ecotopía

**Facer
realidade**

VEGTUS

TU SEGUNDA PIEL ES VEGANA

VEGTUS, la marca española que tiene los pies bien plantados en el planeta utilizando cuero de cactus: natural, sostenible y biodegradable

85
|
STYLE

SUSTAINABILITY AWARDS

UNA NUEVA VIDA PARA EL AGUA

La transformación del agua residual para nuevos usos permite hacer frente a la escasez de este recurso vital

A CONTRACORRIENTE

A pesar del discurso dominante sobre la reducción del petróleo, hay voces que lo consideran incompatible con la idea de progreso

made
by
humans

Vox pide derogar la ley del
Cambio Climático y el pacto
Verde Europeo

Pretender que el cambio climático no es real no
hará que desaparezca.

"Non hai PLANeta B"

Queremos un cambio de sistema, non un
cambio climático.

NEGACIONISMO

Trump aprovecha la inminente
tormenta invernal en EE. UU.
para negar el cambio climático

la Agenda 2030 se ha convertido, en una lista de promesas incumplidas.

A cinco años de que expire el plazo para cumplir los objetivos de la Agenda 2030, la ONU alerta de que el futuro educativo de 84 millones de niños y niñas aún no está garantizado

COOPERACIÓN
humanidad

calentamiento global.

crisis

desechos

gases

esperanza

futuro

comunidad

avances

AL BORDE DE LA CATÁSTROFE CLIMÁTICA

MUNDO

desarrollo sostenible

PRESERVAR LOS OCÉANOS PARA PROTEGER LA TIERRA:

EMERGENCIA OCEÁNICA

La contaminación por plásticos en el océano se cuadruplicará al 2050

Los fenómenos meteorológicos extremos

más frecuentes e intensos

AYUDA!

DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

DE PASCUA

Vivimos nun planeta finito, a Terra é unha Illa: a conciencia dos límites.

O desarrollo, o progreso, non é unha garantía de que non se pode retroceder

Ter información ou ser conscientes dunha ameaza non quere dicir que se adopten medidas eficaces para evitala

Dependemos dos recursos naturais, somos ecodpendentes

FUERO

=

ENERXIAS

RENOMABLES

E C O

NON HAI
XUSTIZA SOCIAL
SEN
XUSTIZA
AMBIENTAL

F E M I N I S M O

QUE É ?

movemento social e corrente de pensamento nacido nos anos 70 que explora os encontros e sinerxias entre feminismo e ambientalismo para abordar a problemática das relacións entre as persoas e a natureza dende perspectivas diferentes.

QUE BUSCA ?

denunciar as diferentes formas de opresión e loitar contra todas elas, entendendo que é problemático consideralas por separado.

é unha guía ética para afrontar as inxustizas derivadas da división (sexual, racial, especista, etc.) e para protexer o planeta.

analiza cómo o antropocentrismo da forma e mantén a misoxinia, a heteronormatividade e/ou o racismo.

axuda a concebir e desenvolver relacións máis sanas e equitativas.

defende a importancia do coidado, a xustiza e a emoción entrelazadas coa razón.

intenta poñer fin á lóxica da dominación e ás súas consecuencias materiais e prácticas sobre todos os seres humanos, outros animais/seres vivos e o planeta.

dos mundos un mismo final

Concienciar y sensibilizar acerca de los riesgos e impactos de los CECs y microplásticos tanto en el medio ambiente como en la salud humana.

Noticias Ambientales
Los arrecifes de coral en riesgo de desaparecer: la alarmante fragilidad de los arrecifes frente a la crisis climática

COMUNICADO DE PRENSA 13 NOV, 2024
Más del 40% de las especies de coral se enfrentan a la extinción – Lista Roja de la UICN

coral reefs

DESTROY
PATRIARCHY
NOT THE
PLANET

CANDOS

IMOS

P

R

R

?

RESPONSABILIDADE

CO

PATRIMONIO

ANCIANIDADE

PROTEGE TU SALUD EN
UN MUNDO EN CRISIS

AÍNDA

PODEMOS

SEGUIR

IGNORANDO

O

COLAPSO?

En el centro
de la Tierra hay

un elemento cuya
velocidad de rotación
varía en el tiempo.

desinformación

emergencia climática

Incertidumbre

a
W
you
will
p For

BENVENIDO A ECOTOPIA

UN FUTURO QUE ELIXIMOS COIDAR

Outro mundo
non só é
posible,
xa o estamos
construíndo.

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA TRANSFORMAR O PRESENTE

**CAOS AMBIENTAL:
ADIVINA LA PALABRA**

DABIDISODIVER

TISESMAECO

TINCIONEX

TABIHTA

BCAIMO MICLAITOC

TIBSENLOSE

SI LA

TIERRA

HABLA CON

INCENDIOS,

YA VAMOS

TARDE.

No es
natura.
Es
emergencia.

Metáfora

da illa

A Illa de Pascua/ Rapa Nui é un lugar que destaca polos seus moáis

Foi habitada por unha civilización polinesia avanzada duns 2000 habitantes

Conseguiu desenvolver unha complexa cultura e construír estas enormes esculturas.

PRESAS ENVEJECIDAS ANTE LAS LLUVIAS
EXTREMAS: EL CAMBIO CLIMÁTICO PONE A
PRUEBA INFRAESTRUCTURAS DISEÑADAS PARA
OTRO SIGLO

19 ABR 26

NECESIDAD

DE

FORMACIÓN

Y

RESPUESTA COLECTIVA

EN

TIEMPOS

DE

CRISIS

LAS AVES QUE DESAPARECIERON DE LA
SELVA ATLÁNTICA BRASILEÑA A CAUSA DE LA
DEFORESTACIÓN

26 SEPT 24

DESALACIÓN, TRASVASES, MÁS EMBALSES O
MENOS REGADÍO... CÓMO PREPARAR A UN PAÍS
PARA LA SEQUÍA CRÓNICA

16 MAR 24

1

2

3

9

6

7

8

15

16

22

23

29

30

31
FIN

15 16
1 gota per segundo
equivale a 30 l. ao dia.
de agua ao mes.

power
WORLD
power

LA HISTORIA SE REPITE EN LA ISLA TIERRA

LA ISLA DE PASCUA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO ACTUAL

La **Isla de Pascua** es un ejemplo de lo que pasa cuando una sociedad agota sus recursos. Antes estaba llena de bosques y vida, pero la sobreexplotación provocó un colapso ecológico y social. Hoy sabemos que la Tierra también es un sistema limitado.

El cambio climático demuestra que estamos llegando a esos límites. Aunque somos conscientes del problema, no siempre actuamos a tiempo. Si no cambiamos nuestro modelo de vida, podríamos repetir la misma historia, pero a escala global.

O Mellor está afora

Hai tantas plantas para facer medicinas^^

A IMPORTANCIA DOS

1. Modelo baseado no equilibrio ambiental e social.
2. Siglas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentable.
3. Corrente que considera ca natureza ten valor per si mesma.
4. Filósofo que defende que hai que evitar o sufrimento dos animais.
5. Nome da Carta de 1975 que tiña como obxectivo preparar un marco mundial para a EA.

Poster ambiental

UN RESUMO VISUAL
DO APRENDIDO

Participa N

Loreta
Ronda

Sergio

PAOLA

ZAIDA

Natalia

SARA

ALBA

NOA

GEMMA

~~D~~

Paula

Roguel

~~V~~

Santy

Victoria

Mese

CRISTINA

AK

Antonia

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA E DIDACTICA
DOUTORAMENTO
20 ABR, 2026
ENTRADA EACSI

Claudia

LARI

En este Fanzine realizado en el curso académico 2025-2026 y constituido por tres ejemplares a modo de trilogía, han participado los, las y les estudiantes del 2º curso del Grado en Pedagogía en la materia de Educación Ambiental y Cultura de la Sustentabilidad.

Las portadas de estos tres ejemplares son una reproducción adaptada de los grabados que decoran las portadas de la trilogía de Ailton Krenak. Con ello se pretende hacer un reconocimiento a otras formas de ser, sentir y relacionarse.

El libro al que corresponde esta portada se titula *A vida não é útil* y en él A. Krenak, a lo largo de cinco capítulos, profundiza en las reflexiones que ya compartió en su primer libro. Retoma el sentido de humanidad, una humanidad que promueve una visión utilitarista de la naturaleza y de todos los seres que dependemos de ella, retomando las ideas de ecoddependencia e interdependencia.

También comparte la idea de “el sueño como institución” y como habilidad y capacidad de orientarnos para reconocer errores, para observar y proponer otras formas de convivir, fuera de esa (no)verdad única del capitalismo y sus siervos zombis, y para resistir a su metástasis destructiva.

“O desafio que proponho aqui é imaginar cartografias, camadas

